

Reflexionando desde perspectivas situadas. una aproximación multidisciplinaria a los procesos de transformación y renovación urbana en espacios públicos del territorio latinoamericano

DOI:

Fecha de recepción: 9 de septiembre de 2022

Fecha de aprobación: 8 de noviembre de 2022

*Aldana Victoria Epherra**

[HTTPS://ORCID.ORG/0000-0002-1363-3670](https://orcid.org/0000-0002-1363-3670)

*Resignificación de los espacios públicos en
Latinoamérica. Prácticas de renovación
urbana para reflexionar y debatir*
Editorial Universidad de Granada
ISBN: 978-84-338-6815-2
2021

Coordinado por
Carmen Egea Jiménez
Bernardina Carolina Egea Rodríguez
Danú Alberto Fabre Platas

*Universidad de Buenos Aires // aldana.epherra@gmail.com

En este libro los autores analizan la experiencia latinoamericana respecto a las prácticas de renovación urbana desde escenarios tan distantes entre sí (en términos territoriales, socioeconómicos y políticos) como México, Cuba, Colombia, Argentina, Perú, Brasil y Venezuela. Además, se propone un enriquecido acercamiento en el que dialogan disciplinas tan diversas como la arquitectura, la geografía, el urbanismo, las artes, la sociología, la filosofía, la antropología, la gestión inmobiliaria, la administración de empresas y la planeación territorial. Los coordinadores son Carmen Egea Jiménez, Bernardina Carolina Egea Rodríguez y Danú Alberto Fabre Platas, quienes provienen respectivamente de las disciplinas de geografía, arte y sociología. Estos investigadores nos permiten a los lectores acercarnos desde *varios lentes de análisis* a la cuestión de la renovación urbana en espacios públicos latinoamericanos, pues presentan una perspectiva situada que intenta eludir nociones occidentales generalizadoras. El libro comienza presentando la investigación en el contexto académico latinoamericano actual, de esta manera, establece una base sólida desde la cual el lector puede pararse con seguridad para enfrentar los siguientes artículos.

Edwar Leonardo Salamanca Ospina, indaga sobre el impacto que tienen los Proyectos de Renovación Urbana en la configuración de espacios públicos latinoamericanos. Él establece algunas diferenciaciones y menciona que existen distintos enfoques y contextos para abordarlos. Así, este autor explica que actualmente existen dos dimensiones para pensar la renovación urbana: aquella que la ve como un proyecto planificado para explotar ventajas económicas del suelo urbano (escenario optimista) y aquella posición crítica que destaca la gentrificación como la expresión trágica del proceso (escenario pesimista). Además, en el contexto de la escasez de suelo urbano, presenta las distintas formas en las que se pueden encontrar proyectos de renovación urbana: por un lado explica lo que denomina “renovación a máquina” (aquella en la que se fomenta la creación de estructuras nuevas en detrimento de las anteriores) y la que llama “renovación con pinzas” (revalorización del suelo urbano desde el cuidado del patrimonio).

A continuación, Bernardina Carolina Egea Rodríguez, Edwar Leonardo Salamanca Ospina y Carmen Egea Rodríguez centran la mirada en la complejidad que implica el concepto de “espacio público” teniendo en cuenta los lugares de enunciación en la producción científica, los enfoques interpretativos y sus dimensiones de análisis. Este artículo parte de un merecido reconocimiento a los estudios multidisciplinares acerca del espacio público, señalando que aportan diversidad de conceptos en los que indagar (como es el caso de “espacio abierto”, “espacio colectivo”, “espacio común”, “espacio cotidiano”, y “espacio público de éxito”). Los autores de este artículo expanden su reflexión al hacer referencia a las miradas actualmente existentes acerca del espacio público, desde aquellas que parten de la idea de su crisis, hasta las que se basan en su relación con el acceso al derecho a la ciudad y a la ciudadanía. Se da por finalizado este texto y la sección introductoria del libro subrayando la importancia de los estudios acerca de los espacios públicos que hacen referencia a las dimensiones de análisis a partir del “sentido de pertenencia”, es decir, que consideran las identidades en juego, las formas de apropiación del espacio y los conflictos que surgen en las dinámicas de la vida social.

A través de una lectura ordenada y amena, los artículos presentados en este libro se organizan en tres ejes de discusión en torno a las dinámicas de renovación urbana. Por un lado se

introducen los trabajos que refieren a este fenómeno en distintos centros históricos, por otro, se compilan las investigaciones que analizan la construcción del patrimonio como justificación para la renovación urbana, y, finalmente, aquellos escritos que se concentran en cómo esta puede generar efectos en las dinámicas del habitar.

En el apartado “Procesos de renovación urbana en los centros históricos: espacios públicos y gestión” se realiza un acercamiento a la manera en la cual la renovación urbana implica transformaciones sociales en ciudades icónicas de la historia latinoamericana, que provocan consecuencias importantes tanto en la cotidianidad de las comunidades que habitan aquellos lugares como en la manera en que estas se piensan a sí mismas, y se organizan para defender sus intereses. Mabel Yescas Sánchez atiende el caso de Oaxaca (México), con el objetivo de visibilizar las transformaciones que el gobierno local realiza en favor del turismo, mientras los sectores olvidados llevan a cabo movilizaciones sociales y acciones colectivas para obtener respuestas a sus demandas. René Alejandro González Rego propone un análisis de los procesos de resignificación sufridos por el espacio público en el Centro Histórico de La Habana (Cuba) a partir del triunfo revolucionario de 1959 y las medidas tomadas por la crisis de 1990. Wilson Ribeiro dos Santos Jr. y Anderson Días de Almeida Proenca presentan su investigación acerca de la inversión extranjera en la renovación dos espacios públicos de Santiago de Cuba: el Paso Marítimo de la Alameda y la Plaza de la Revolución. Y para finalizar esta sección, Nelly Alejandra Calderón Gómez y Danú Alberto Fabre Platas se preguntan acerca de la relación entre territorio, espacio público e identidad, y cómo se aplican estos conceptos al caso de la Carrera Séptima de Bogotá (Colombia).

La sección “El patrimonio construido como justificación para la renovación urbana de los espacios públicos” inicia con Cecilia Raffa y Luisina Henríquez, quienes llevan a cabo un estudio acerca del tratamiento del patrimonio cultural ambiental de la *ciudad oasis* en la intervención urbana llevada a cabo en la capital de Mendoza (Argentina). Ana María Ortiz de Zevallos Madueño, por su parte, aborda la temática del crecimiento urbano en ciudades costeras de Perú y la puesta en valor de *huacas* para su inclusión en la trama urbana. José Guadalupe Rivera González expone la intervención del espacio público mediante la apropiación de imágenes de la Virgen de Guadalupe por parte de los habitantes de colonias populares en la ciudad de San Luis Potosí (México). Por último, Leticia Parente Ribeiro y Paulo Cesar da Costa Gomes proponen un acercamiento al proceso de balnearización dado en las zonas oceánicas del suelo urbano en Río de Janeiro (Brasil), y señalan cómo confluyen los distintos usos e intereses de aquellos espacios. Los artículos mencionados aquí tienen un peso importante para aquellos investigadores dedicados a estudiar procesos de patrimonialización y los efectos que pueden tener en los contextos urbanos donde se los pone en práctica.

Finalmente, en “La renovación urbana de espacios públicos que favorecen las dinámicas del habitar” se hace referencia a las situaciones de conflicto que surgen frente a la propuesta e implementación de proyectos de planificación urbana, así como las distintas modalidades en las que estas se pueden expresar. Carmen Velásquez Marea inicia esta última sección del libro planteando la problemática de la movilidad peatonal en Maracaibo (Venezuela), para esto diferencia las experiencias de sus dos estudios de caso: el Boulevard 5 de julio y el

Centro Histórico. A continuación, Mercedes González Bracco y Soledad Laborde reflexionan sobre las paradojas y contradicciones encontradas entre el delineo de la Nueva Agenda Urbana y aquello que efectivamente se planifica y se busca llevar a cabo desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina). Por su parte, Valentina Mejía Amézquita y Adolfo León Grisales Vargas dan cuenta de la organización y resistencia social surgida frente a la gentrificación en Manizales (Colombia).

Esta publicación propone pensar el espacio público desde el cómo se planifica, quiénes lo hacen, qué se tiene en cuenta, cómo se concreta, qué consecuencias tiene (y para quiénes) y qué transformaciones sociales conlleva, asimismo, busca entender qué se visibiliza, qué queda en segundo plano, y a los intereses de qué sectores de la sociedad responde. Esto permite contextualizar las prácticas de renovación urbana que se pueden observar y afectan la cotidianidad en su propio ámbito local.

Quienes se aproximen a estos textos desde su práctica profesional académica encontrarán una rica intersección de teoría y empiria en temas tales como el turismo, el patrimonio y los procesos de resignificación territorial e identitaria. Finalmente, aquellos que se dedican al diseño e implementación de políticas públicas y planificación urbana encontrarán aquí un aporte a su formación con respecto a las implicaciones que conllevan las propuestas más allá del papel.

Resignificación de los espacios públicos en Latinoamérica. Prácticas de renovación urbana para reflexionar y debatir es de principal interés para aquellas personas que siguen las novedades académicas en revistas multidisciplinarias de ciencias sociales y se interesan por aquellas discusiones que no sólo atraviesan territorios diversos sino también múltiples disciplinas. Este libro propone un análisis de casos focalizados en problemáticas vigentes y ofrece una base actualizada de información que espera generar reflexión en los lectores profesionales que se acerquen a él.

Referencias bibliográficas

Egea Rodríguez B. y Fabre Platas D. (2021). *Resignificación de los espacios públicos en Latinoamérica. Prácticas de renovación urbana para reflexionar y debatir*. Editorial Universidad de Granada.

Lacarrieu, M. (2018) *Ciudades en diálogo entre lo local y lo transnacional/global. Intersecciones entre el patrimonio, el turismo, las alteridades migrantes y el hábitat popular*. Imago Mundi.